

ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕ- ಡಾ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ

ಅಣ್ಣಮ್ಮ¹ & ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಈ.²

¹ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಡಾ ಡಿವಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

²ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ, ಡಾ ಡಿವಿಜಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ತುಮಕೂರು.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18772416>

ABSTRACT:

ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಸಾಹಿತ್ಯವು ದಲಿತ ಮತ್ತು ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಲೂಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸಾಲದ ಶೂಲ, ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗಣನೆಯನ್ನು ವೈಚಾರಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಾಸ್ತವಿಕ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಲೇ, ಶೋಷಿತರು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಬಲದಿಂದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕವಿಯ ಪ್ರಗತಿಪರ ಆಶಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

KEYWORDS:

ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು, ಡಾ. ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ, ದಲಿತ ಸಂವೇದನೆ, ವೈಚಾರಿಕತೆ.

ಪ್ರತಿರೋಧ ಡಾ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಬರಹಗಳ ತುಂಬಾ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, ಕವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರವಾದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬದುಕಿದವರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಅನಾವರಣ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ತನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ದೇವರು ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳು ಶೋಷಿತರ ಬದುಕನ್ನು ಅವರ ಬದುಕಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿತರನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವಿದೆ. ಬರೀ ದೇವರು ಧರ್ಮಗಳ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವವನು ತನ್ನ ಶ್ರಮದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮಬಲ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವುಗಳ ಮರೆತು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸೋಮಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ . ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಆದಷ್ಟೂ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಶ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಕವಿಯ ಆಶಯ.

ಕವಿ ಡಾ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಬರಹಗಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರು. ಅವರ ಚಿಂತನ ಮಂಥನಗಳಲ್ಲಿ ದಲಿತರ, ಶೋಷಿತರ ಬದುಕಿನ ನಿಲುವುಗಳಿವೆ, ಇವರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಧೋರಣೆಯು ದಲಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜನಪದವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಕವಿಗೆ ಜನಪದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಬರಹಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ, ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಬಡವರ ಪರವಾದ ಪ್ರಗತಿಪರವಾದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಇಳಿದದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಬರಹ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಮುಂದಾದವರು ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅದರಲ್ಲೂ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಬದುಕಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವೆಂದು ಅವರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರಹಗಳು, ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು.

ಜನಪದವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಜನಾಂಗವೂ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತದೆ,

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಇರುವ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ, ಸಹಬಾಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆರೆಯುವ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರು ಜಾತಿ ಮತ ಕುಲ ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದೆ ಸಂತೋಷ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದ್ವೇಷ ನೆಲೆಸಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಹಾಳಾಗಿ ಸಮಾಜವು ಅವನತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ದೇವರುಗಳ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಮಾನತೆ ಮೂಡಿ ಜನರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವರು , ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಗ್ರಾಮ ದೇವರುಗಳು ಹಬ್ಬ ಉತ್ಸವಗಳು ಆರಂಭವಾದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ವಹಿಸಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಾಗೃತರಾಗುವರು ,ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತೀಕವೆನಿಸಿವೆ. ಯಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರುವರು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಊರು ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತೀಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಸೇರಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಗೆತನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ಹಬ್ಬಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ.

ಏಳೂರ ಹಬ್ಬ ಎಂದಿಗಾಗುವುದೆಂದು
ಕಾದು ಕುಳಿತಿಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು
ಸಾರಿಕ್ಕದೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ದಕ್ಕದೆ
ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮಂಕಾದವು

(ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು)

ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ,ಆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ಊರುಗಳ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ

ಇದ್ದು, ಆ ಊರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಹಳ್ಳಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕರಣವಿದ್ದು ಊರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳಾದಾಗ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗರಿಸುವರು, ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಸಾರಿಕ್ಕುವುದು' ಎನ್ನುವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಊರಿನ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವ ಮುಂಚಿನ ದಿನ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ಊರುಗಳ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಸ್ನಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರುಗಳು ಸಹ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುವರು ಎನ್ನುವ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಹಳ್ಳಿಗರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ,

“ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣರ ಮಾನಸಿಕ ಅಗತ್ಯವೆನ್ನಬಹುದು ,ದೇವತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕದ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ,ಇನ್ನಿತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಸರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ,ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಂತನೆಗಳು ,ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಣೆ ,ಪ್ರಮಾಣಗಳು ದೇವತೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿತರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ ,ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಐಕ್ಯತೆ ,ಸಾಮರಸ್ಯದ ಜೀವಾಳ ಈ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಮೂಹದ ಮಾನಸಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ದೇವತೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.” ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುವುದು ಆ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ, ಅವರು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹತಾಶರಾದಾಗ ನಮ್ಮೂರಿನ ದೇವತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ರಂಗದ ಕುಣಿತಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸಿ ಸೋತು
ಕೈ ಕಾಲಾಡದೆ ಮೂಲೆ ಸೇರಿದವು
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಕೆ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ದೇವತೆಗಳು
ಎಡೆಮಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕುಸಿದು ಕಂಗೆಟ್ಟವು

(ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು)

ಮನುಷ್ಯ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಋಷಿಗಾಗಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾನೆ, ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ

ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ದಣಿಯುವನು ,ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಕೂಡ, ದೇವರಿಗೂ ಕುಣಿಯುವ ಆಸೆಯಿದೆ ,ಅವು ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕುಣಿದು ಕೊನೆಗೆ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ದೇವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡುವನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ದೇವರುಗಳು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮಾಯವಾದವು ಎಂದು ಕವಿಯು ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನು. ದೇವರುಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಜೀವವುಳ್ಳವರೆಂದು ನಾವು ಜನಪದರ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

“ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ,ಉಲ್ಲಾಸ ಸಂಭ್ರಮಗಳನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ,ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ,ಕ್ರೀಡೆ ಮನರಂಜನೆ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ನೆವದಿಂದಲೇ, ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಮಜೀವನದ ಹಲವು ಹತ್ತು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸುವ ಸಾಧನ ಎಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಸೂಕ್ತ.” ಗ್ರಾಮೀಣರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪದ್ಧತಿ, ಪೂಜೆಗಳಿಂದಲ್ಲ ಅವರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೆಲದಿನಗಳು ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೆಯುವ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಜನರ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವರು ಆ ಊರಿನ ಮುಖಂಡರು,ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದು ದಣಿದವರು ಆ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಶೇಷ.

ಹಾಡಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಬೀಗುವ ದೇವತೆಗಳು

ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಧರಿಸಿ ಮೌನವಾದವು

ಒಡವೆ ಸೀರೆ ಕಿರೀಟದಾಸೆ ಬಿಟ್ಟು

ಬೇವಿನುಡಿಗೆಯ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತವು

(ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು)

ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಊರಿನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೆರೆದ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಡುವರು, ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹಾಡುವುದರಿಂದ ಊರ ದೇವತೆಗಳು ಬೀಗುವರು ಎಂದು ಕವಿಯು ಈ

ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವನು, ಇಂದಿಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ 'ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಹಾಕುವುದು' ಎನ್ನುವ ಆಚರಣೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ನಂಬಿದ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುವರು, ಬಾಯಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಆ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ಬಾಯಿ ಬೀಗವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದು ಏನಾದರೂ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯಾದರೆ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುವುದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವರು, ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದೇವರುಗಳು ಭಕ್ತರಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇವರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬಯಸದೇ ಮೈಮೇಲೇ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಕುಣಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಕ್ತರು ಸಹ ಹೆಣ್ಣು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು ಹೋಗದ ಹೊರತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದು ಎಂಬ ನೋವು ಕವಿಗಿದೆ.

ನಡೆಮುಡಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಂಗಳವಾದ್ಯವಿಲ್ಲದೆ
 ಉರುಳಿದವು ದೈವಗಳು ಮೈಲು ಮೈಲು
 ಉರಿಬಿಸಿಲು ಝಳದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಕೊಂಡದ ಮೇಲೆ
 ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟವು ಸಾಲು ಸಾಲು.

(ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು)

ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೇವರುಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು ಆದರೆ ಜನಪದ ದೇವರುಗಳು ಶ್ರಮಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳ ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ, ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಕೊಂಡ ಹಾಯುವುದು ಅನ್ನುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ, ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ನೆರವೇರಲೆಂದು ಧೂಪ ಹಾಕುವರು ಇದನ್ನು ಅಗ್ನಿಗೊಂಡ ಎನ್ನವರು ಆ ಬೆಂಕಿಯ ಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾದ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವರು ಈ ತರ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವ್ರತವೆಂದು ಜನಪದರು ಭಾವಿಸುವರು, ಇವರು ಅಗ್ನಿಗುಂಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ದೇವರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯು ಜನರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಕುಬೇರನ ಸಾಲದ ಶೂಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು

ಜೀತಗೇದವು

ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ತೀರದ ಬಡ್ಡಿ,ಸಾಲಕ್ಕಂಜಿ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದವು

(ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳು)

ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸಾಲವನ್ನು ದಲಿತ ತೀರಿಸದೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಸೂಚನೆ ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಶೋಷಣೆಯು ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ, ದೇವರುಗಳು ಸಹ ಮಾಡಿದ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ, ಜನಪದ ಧಾಟಿಯ ದೇವರುಗಳು ಮಾನವರಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವವರು. ಅವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ನೀರಡಿಕೆ ಹಸಿವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಅವಿವೇಕ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಇದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದವು. ಜೀತ ದಲಿತರ ಬದುಕನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ. ಜೀತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇವರುಗಳು ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಾರದೆ ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದವು ಎಂಬುದು ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಗಣಿತ ದೇವರು ಧರ್ಮದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ

ಜನಗಳ ಭಯವೇ ಆಧಾರ

ಲಾಟಿಯ ಮಾಡುವ ಜನನಾಯಕನಿಗೆ

ಮತದಾರನ ಮುಗ್ಧತೆ ಮೂಲಧನ

ಈ ಮೇಲಿನ ಪದ್ಯದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಆಧಾರವೆನ್ನುವುದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಬದುಕಲು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಬೇಕಿದೆ. ಆ ಆಧಾರ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದರೆ ತಾವು ನಂಬಿರುವ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಮ್ಮ ಮಾಡದೆ ಕಡಿಮೆ ತಮ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮಗಳನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ, ಅವರೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಕುರಿತ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ

ಅವತಾರಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,

ಶಿಷ್ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಜನಪದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ದೇವರುಗಳಿವೆ ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಲ ಪಂಗಡ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವರು ಮನುಷ್ಯರೇ ಹೊರತು ದೇವರಲ್ಲ ,ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾನವರ ಪಾತ್ರವಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಗಿಡ ಮರ ಕಲ್ಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಕರೆದು ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟರು, ಜನನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಊರಿನ ಮುಖಂಡ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಜನರಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ದಲಿತಯುಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೇತನ ಬುಕ್ ಹೌಸ್, ಮೈಸೂರು 2000
2. ದಲಿತ ಮಾರ್ಗ(ಸಂ), ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2002
3. ಮೂರನೆ ಕಣ್ಣು, ಶೈಲ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ, 1996
4. ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಧ್ವನಿಗಳು, ವಿಚಾರವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು, 1997
5. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ. ಯು. ಆರ್. : ನವ್ಯಲೋಕ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, 1997
6. ಪೂರ್ವಾಪರ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, 1996
7. ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಮತ್ತು ಪರಿಸರ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, 1974
8. ಸನ್ನಿವೇಶ, ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಹೆಗ್ಗೋಡು, 1974
9. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ, ಉಡುಪಿ, 1996
10. ಅವಧಾನಿ ಜಿ. ಎಸ್. : ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ (ಸಂ) : ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸ್ವರೂಪ, ಕರ್ನಾಟಕ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.